

L'entrepreneuriat au féminin à l'ère de la covid 19

Women entrepreneurship in the age of covid 19

SADIQI Khalid

Enseignant chercheur

Faculté d'Economie et de Gestion

Université HASSAN 1 MAROC

Laboratoire De Recherche En Management Et Développement

sadiqkhalid@yahoo.fr

MOUTAHIR Dounia

Doctorant

Faculté d'Economie et de Gestion

Université HASSAN 1 MAROC

Laboratoire De Recherche En Management Et Développement

douniamoutahir@gmail.com

Date de soumission : 30/03/2022

Date d'acceptation : 15/06/2022

Pour citer cet article :

SADIQI K. & MOUTAHIR D. (2022) «L'accompagnement Entrepreneurial en contexte de crise», Revue Française d'Economie et de Gestion «Numéro spécial : Publication des actes du colloque "L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"» pp : 38- 47.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'entrepreneuriat au féminin a suscité un essor incontestable au cours des dernières années. Il a en effet soulevé l'intérêt de communautés de chercheurs provenant de différents champs disciplinaires (économie, psychologie, sociologie...). Cette diversité riche mais aussi complexe a entraîné de nombreux débats académiques sur le phénomène entrepreneurial et des tentatives pour l'explorer sous différents aspects d'analyse.

Cette attention peut être expliquée par le simple fait que l'esprit d'entrepreneurial est le chemin à explorer pour faire face aux grandes aspirations en matière d'emploi et pour assurer un développement inclusif impliquant les femmes et les hommes sur un même plan.

Ces deux dernières années ont été sans conteste, les années les plus atypique de l'histoire de l'humanité dans la mesure où, la pandémie mondiale qui a prévalu a remis en cause tous les paradigmes socioéconomiques et sociétaux, et a impacté l'économie internationale et nationale, entre autres : l'entrepreneuriat féminin.

Cet article vise établir une meilleure compréhension de l'entrepreneuriat féminin à travers une revue compréhensive de la littérature, et vise également d'analyser l'impact et les retombées de cette crise sanitaire sur l'entrepreneuriat féminin.

D'un point de vue plus pragmatique, cette intervention a des conséquences potentielles importantes pour le développement de l'esprit d'entrepreneuriat chez les femmes au Maroc et la mise en place des programmes spécifiques pour les femmes entrepreneures qui contribueront davantage au développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc après cette période de crise.

Mots clés : Entrepreneuriat féminin, Femmes entrepreneures

Abstract

Women's entrepreneurship has been an undeniable growth area in recent years. It has indeed raised the interest of communities of researchers from different disciplinary fields (economics, psychology, sociology...). This rich but complex diversity has led to numerous academic debates on the entrepreneurial phenomenon and attempts to explore it from different analytical perspectives.

This attention can be explained by the simple fact that the entrepreneurial spirit is the path to explore in order to face the great aspirations of employment and to ensure an inclusive development involving women and men on the same level.

The last two years have been, without a doubt, the most atypical years in the history of mankind insofar as the global pandemic that has prevailed has challenged all socio-economic and societal paradigms, and has impacted the international and national economy, among others: female entrepreneurship.

This article aims to establish a better understanding of women's entrepreneurship through a comprehensive review of the literature, and also aims to analyze the impact and fallout of this health crisis on women's entrepreneurship.

From a more pragmatic point of view, this intervention has important potential consequences for the development of women's entrepreneurship in Morocco and the implementation of specific programs for women entrepreneurs that will further contribute to the development of women's entrepreneurship in Morocco after this period of crisis.

Keywords : Female entrepreneurship, Women entrepreneurs

Introduction

De plus en plus, l'entrepreneuriat féminin est aujourd'hui considéré comme étant un enjeu pour plusieurs pays. La capacité des femmes à générer de la croissance économique et des emplois explique largement cet intérêt porté à leur égard. Bien que leur participation au développement économique ne soit reconnue et valorisée que récemment, les femmes ont toujours tenu un important rôle économique dans nos sociétés.

En effet, le nombre d'entreprises créées par des femmes dans le monde a augmenté depuis quelques années. Au Maroc, et à l'heure actuelle, la promotion de l'entrepreneuriat féminin fait partie d'une véritable démarche de développement et d'amélioration de la situation de la femme dans tous les domaines de la vie active. Ces encouragements continuent de produire leurs effets, dans la mesure où on observe une remarquable progression de l'entrepreneuriat féminin, dont la contribution au développement économique est la meilleure preuve.

En revanche, la crise sanitaire et les confinements qui en découlent ont entraîné un arrêt soudain de l'activité économique mondiale. La pandémie de covid 19 et ses répercussions économiques soulèvent une difficulté pour les hommes et les femmes chefs d'entreprise. Dans cette période de grandes perturbations économiques, il est essentiel de pouvoir s'adapter aux défis à venir. Les femmes entrepreneurs sont susceptibles d'être plus particulièrement touchées par la crise.

Cette communication a pour objectif de pouvoir mobiliser la littérature spécialisée concernant l'entrepreneuriat féminin dans le but de cerner sa définition, ses facteurs déterminants, puis nous étudierons à travers cette étude les conséquences de la crise sanitaire sur l'entrepreneuriat féminin selon le contexte marocain.

1. L'entrepreneuriat au féminin : essai de définition

--- Définir ce qu'est une femme entrepreneur ne semble pas chose facile, dans la mesure où les définitions des différentes écoles de pensée et des différents domaines de recherche rendent difficile l'obtention d'un consensus sur une définition spécifique de la femme entrepreneur.

Lavoie (Lavoie, 1988) présente la femme entrepreneure, qu'il a aussi nommée propriétaire-manager, propriétaire-gestionnaire, propriétaire-gestionnaire d'une entreprise ou encore femme gestionnaire, comme étant « une femme qui seule ou avec des partenaires a fondé, acheté ou accepté en héritage une entreprise, qui en assume les risques et les responsabilités financières, administratives et sociales et qui participe à sa gestion courante ». Les auteurs

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" conviennent de ce que l'entrepreneure est à la fois le propriétaire et le gestionnaire d'une entreprise. (Lavoie, 1988 ; Timmons, 1990).

En effet, et selon Belcourt, Burke et Lee-Goselin (Belcourt, 1991), l'entrepreneure est "une femme qui s'épanouit personnellement, acquiert une autonomie financière et un contrôle sur sa vie en lançant et en gérant sa propre entreprise".

Par ailleurs, nous avons retenu la définition de l'entrepreneuriat féminin du Groupe de travail canadien sur l'entrepreneuriat féminin : « une personne qui prend des risques financiers pour créer ou acquérir une entreprise, et qui la dirige de manière innovatrice et créatrice en développement de nouveaux produits et en conséquent de nouveaux marchés » (GTEM, 1997).

En dehors des nombreuses variables qui composent l'entrepreneur (traits de personnalité, expérience de vie, environnement familial et social), l'entrepreneur peut être de façon générale « quelqu'un ayant l'habileté de reconnaître et d'évaluer une opportunité d'affaires ; étant capable d'assembler les ressources nécessaires et profiter de celles-ci pour initier les actions appropriées afin d'en assurer le succès. » (Chell, Haworth, Breurly, 1987 ; cité par Blawatt, 1995).

La femme entrepreneur est une femme qui vise l'épanouissement personnel, l'autonomie financière et le contrôle de sa vie par le lancement et la gestion de sa propre entreprise. (Belcourt et al. 1991 cités par Bouzekraoui 2014).

D'après ses différentes définitions, on constate que le mot entrepreneure désigne :

- Le genre féminin du métier entrepreneur ;
- Femme autonome qui contrôle, décide et gère une entreprise ;
- Femme créatrice d'une entreprise de qualité innovante.

2. Les facteurs déterminants de l'entrepreneuriat au féminin

Pour leur part, Arenius et Minniti (2005) proposent de distinguer trois groupes de facteurs qui influent sur la prise de décision entrepreneuriale sur le plan individuel : les facteurs démographiques et économiques, les facteurs perceptuels et les facteurs liés à l'environnement.

Les chercheurs s'accordent à dire que les variables démographiques comprennent les variables objectivement mesurables variables objectivement mesurables telles que l'âge, le niveau d'éducation et le statut professionnel.

Il convient également de noter que la motivation entrepreneuriale est un déterminant majeur de l'esprit d'entreprise et qu'elle constitue sans aucun doute un facteur important dans la décision de se lancer dans une initiative entrepreneuriale (Shane, 2003).

En plus, Gnyawali et Fogel (1994) ont défini l'environnement entrepreneurial comme étant une combinaison de facteurs qui jouent un rôle dans le développement de l'entrepreneuriat.

Bien que les études se focalisent pour la majorité sur les variables psychologiques, de nombreuses autres confirment l'idée que l'environnement externe est un facteur plus utile pour comprendre la création d'entreprise. Que l'environnement externe est plus utile pour comprendre la création d'entreprise. Par conséquent, depuis les 1980, il a été reconnu dans la littérature que l'environnement externe joue lui aussi un rôle fondamental dans le processus d'un rôle fondamental dans le processus de création de nouvelles entreprises. En effet, c'est grâce à l'adoption de l'approche comportementale que l'entrepreneuriat prend désormais en compte les déterminants individuels et environnementaux (Aldrich, 1990). Déterminants environnementaux (Aldrich, 1990).

Quelques chercheurs ont relevé les facteurs environnementaux qui favorisent ou découragent l'esprit d'entreprise dans les pays. Par exemple, le modèle intégré de Gnyawali et Fogel (1994) décrit cinq catégories : les politiques gouvernementales, les facteurs socio-économiques, le savoir-faire entrepreneurial existant, les ressources financières les ressources financières et les moyens non financiers.

3.Impact de la crise sanitaire sur l'entrepreneuriat au féminin dans le contexte marocain

Afin de répondre à notre problématique, nous avons opté pour une étude qualitative, nous avons mené des entretiens semi-directif avec des femmes entrepreneures de différentes régions au Maroc, et différents secteurs d'activités. Les résultats de ces entretiens sont présentés dans le tableau ci-après :

Femmes entrepreneurs	Femme Entrepreneur 1	Femme Entrepreneur 2	Femme Entrepreneur 3	Femme Entrepreneur 4	Femme Entrepreneur 5
Description du projet	Fabrication des produits cosmétiques, des compléments alimentaires et les dispositifs médicaux	Conception des chambres pour bébés personnalisé	Organisation des buffets de naissance de mariage de fiançailles...	Spa dédié aux femmes	Location de voyage
Description de l'entrepreneure	Docteur en économie	Docteur en pharmacie	Master en informatique	Femme au foyer	Master en gestion d'entreprises
Impact de la crise sur son projet	Depuis que le premier cas a été signalé, le covid 19 Le laboratoire a reçu beaucoup de bons de commande concernant des produits de désinfection comme le gel hydro alcoolique et la lotion désinfectante. Cette crise sanitaire a bien	Au moment de la crise sanitaire je me suis retrouvée sans commande et avec 3 enfants à la maison et plein de tâches ménagères. Mais ce qui m'a vraiment impacté c'est le manque de matière première car au début de mon projet j'utilisais	La pandémie est une catastrophe pour les prestataires de services liés à l'événementiel. Par conséquent, tous les événements sont annulés ou reportés, ce qui a un fort impact sur notre chiffre d'affaires. Et pour moi personnellement j'ai du mal à concilier famille	La fermeture totale, la limitation à 50% de la capacité, la peur de contracter le virus sont des facteurs qui ralentissent les recettes des spa, hammam et saunas depuis le début de la pandémie. Qui a mentionné l'accumulation	le tourisme est le premier secteur touché par la crise du covid 19 ce qui impacte aussi le secteur de la location de voiture, ce secteur a beaucoup souffert avec le confinement et les fermetures des barrières à l'étranger ce qui se répercute sur la location

	<p>commencé pour l'activité des laboratoires spécialisés dans la fabrication de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Après les marocains se sont habitués à la pandémie mais en août 2020 le Maroc a connu un pic de virus à ce moment le laboratoire commence à recevoir des commandes de compléments alimentaires comme le zinc, la vitamine C pour améliorer l'immunité. Mais au début 2021 c'est là que le</p>	<p>des tissus importés mais avec la fermeture des barrières et l'augmentation des prix du transport je me suis retrouvé avec 0 stock. C'est pourquoi j'ai décidé de trouver des fabricants de tissus marocains et d'avoir un important portefeuille de fournisseurs locaux. Donc intéressé par des formations en entrepreneuriat.</p>	<p>et projet.</p>	<p>de nos dettes envers les banques, les impôts et aussi nos fournisseurs et sans oublier les travailleurs des spas qui sont toutes des femmes qui ont des engagements envers leurs familles, qui a une influence sur leur vie socio-économique.</p>	<p>de voiture. Ces agences sont confrontées à un personnel inactif et à des traites bancaires qui pèsent lourdement sur la trésorerie sans qu'il y ait de ventes.</p>
--	---	---	-------------------	--	---

	laboratoire ressent la crise avec l'augmentation des prix et le manque de matières premières sur le marché local suite à la multiplication des frais d'importation.				
--	---	--	--	--	--

Tableau N°1 : Impact de la crise sanitaire sur l'entrepreneuriat au féminin dans le contexte marocain

3.1 Discussion et résultats :

En raison des mesures de confinement et de fermeture prises par la plupart des gouvernements pour freiner cette épidémie, la production et la distribution de plusieurs produits et services ont été fortement limitées, à l'exception de quelques activités jugées essentielles.

Pour cette raison, notre économie, qui commence à montrer des signes de bonne santé et à se concentrer sur le développement durable, les énergies nouvelles, l'attraction des capitaux étrangers, l'augmentation des échanges commerciaux et l'amélioration du climat des affaires, aura du mal à résister aux retombées de cette crise sanitaire. En effet, reposant sur les secteurs primaire et tertiaire, sans oublier les industries du textile, de l'automobile et des nouvelles technologies, l'économie marocaine devrait connaître sa pire crise depuis trois décennies.

Face à la gravité du virus et aux choix politiques faits par le Maroc, qui sont honorables puisque notre pays a préféré la santé de la population à celle des affaires, en préconisant le confinement de la population, en déclarant l'état d'urgence et en mobilisant l'armée pour contenir l'épidémie, l'activité économique est quasiment à l'arrêt. Cet arrêt total a également impacté les activités ou les projets menés par les femmes entrepreneurs. Ces dernières sont

Numéro spécial : Publication des actes du colloque

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" plus susceptibles de travailler dans les secteurs des services, du social, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, qui ont été durement touchés par la pandémie, que dans les secteurs manufacturiers et technologiques. En outre, elles se sont trouvées confrontées à une augmentation des tâches domestiques, de l'éducation des enfants et des soins familiaux pendant les confinements.

Toutes ses entrepreneures pensent que le gouvernement marocain doit d'abord mettre en place une politique économique et sociale de conciliation avec cette épidémie, qui peut, à Dieu ne plaise, durer, et ensuite prévoir une sortie de crise, et pourquoi pas une nouvelle relance de l'économie nationale. Pour cela il faudrait accompagner financièrement, administrativement et juridiquement les PME, seules garantes de la création d'emplois. Pour cela, il faut s'éloigner des mauvais comportements qui nous ont coûté cher, tels que la bureaucratie, le copinage, le clientélisme, la mauvaise gestion et l'incompétence ou la fraude et l'impunité des fraudeurs. Seule une gestion rationnelle, un contrôle rigoureux et l'application de la loi, loin de toute pratique abusive, conduiraient notre économie et avec une volonté politique et la prééminence de l'intérêt général, qui romprait avec les petits calculs, les ressources humaines et matérielles dont dispose notre pays, nous permettront certainement de sortir du tunnel et de poursuivre notre développement.

Conclusion

La littérature théorique et les travaux empiriques ont largement mis en lumière le rôle que peut jouer la femme entrepreneur dans le développement socio-économique des pays. En effet, les femmes entrepreneurs sont créatrices d'emplois et elles contribuent à la création de richesses dans toutes les économies.

On assiste à une évolution du nombre d'entreprises détenues par des femmes à travers le monde ces dernières années. En ce qui concerne le Maroc, l'évolution économique du pays a amené les femmes marocaines à se lancer dans la création d'entreprises pour devenir des acteurs actifs dans la société.

La pandémie de COVID-19 vient aggraver les différences de vulnérabilité socio-économique et a des répercussions immédiates importantes sur les femmes entrepreneurs.

En plus nous devons être conscients que pour réussir dans l'entrepreneuriat, les femmes devront poursuivre leur travail sur elles-mêmes. Peu importe le contexte, et surtout en cette période de crise, elles doivent utiliser leurs compétences professionnelles et renforcer leurs compétences générales pour être en mesure de relever tous les défis. La confiance en soi, le sens de

l'organisation, la gestion du temps et le courage sont des compétences qui font la différence dans l'entrepreneuriat.

Dotée d'une vue claire de l'avenir, la femme entrepreneur doit être ambitieuse, mais en même temps réaliste et accessible. Elle doit faire de gros efforts pour traduire l'idée en réalité, Elle doit mettre en œuvre toutes ses décisions pour réaliser la mission et la vision de l'entreprise. Elle doit constamment être attentive aux possibilités d'améliorer les performances de l'entreprise.

Les programmes d'accompagnement destinés aux femmes restent l'un des moyens les plus efficaces d'accroître l'égalité et de promouvoir une croissance économique inclusive et durable.

BIBLIOGRAPHIE

- (Belcourt, 1991) Belcourt, M. Burke, J. Hélène Lee-Gosselin " Une cage de verre : les entrepreneures au Canada" CCCSF, Ottawa 1991,101 p
- Arenius, P. and Minniti, M. (2005),"Perceptual variables and nascent entrepreneurship", Small Business Economics, 24, 233–247
- Blawatt, K., (1995). Defining the Entrepreneur : A Conceptual Model of Entrepreneurship, Actes du Conseil Canadien de la PME et de l'Entrepreneuriat, CCPME, 12e Colloque, Thunder Bay, Ontario, Octobre, p. 13-37.
- (Lavoie, 1988) LAVOIE, Dina. Les entrepreneures : pour une économie canadienne renouvelée, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, Ottawa, février 1988, 64 p
- Timmons, J. (1990) Entrepreneurial Mind : Winning Strategies for Starting, Renewing and Harvesting, Brick House Publishing Company, 1-208
- Shane, S. (2003), "The Individual-Opportunity Nexus Approach to Entrepreneurship". Aldershot, United Kingdom: Edward Elgar Shteynberg, G., Gelfand, M. J., & Kim, K. 2009. Peering into the “Magnum Mysterium” of culture: The explanatory power of descriptive norms. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40(1):46– 69
- Gnyawali, D. (1991). "Promoting small businesses through entrepreneurship development". Washington, DC: TheWorld Bank, Asia Technical Department
- Aldrich,H.E,(1990),"Using an Ecological Perspective to Study Organizational Founding Rates" Entrepreneurship: Theory and Practice Vol. 13 Iss. 3 (1990) p. 7 - 24.